

Maxallalarda ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni xal qilishda tashabbusli budjetlashtirish va uning zaruriyati

Bank-moliya akademiyasi magistranti

Boboqulov Sirojiddin Choriyevich

Termiz agrateknologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti,

" Agrobiznes, buxgalteriya hisobi va raqamli texnologiyalar "

kafedrasida o'qituvchisi

Xidirnazarov Sirojiddin Choriyevich

***Аннотация:** Maqolada tashabbusli byudjetlashtirish nazariyasining paydo bo'lishi va hozirgi rivojlanish tendentsiyalarini kuzatishga harakat qilingan. Mavzuni ochib berish jarayonida muallif zamonaviy milliy va tashqi iqtisodiy tadqiqotlarda keltirilgan "byudjetlashtirish", "tashabbusli byudjetlashtirish", "ishtirokchilik byudjeti", "loyihaviy byudjetlashtirish" atamalarining talqinlariga murojaat qiladi. Asarda tashabbusli byudjetlashtirishning paydo bo'lishi siyosiy imkoniyatlar tuzilmasi kontsepsiyasining shakllantirilishi bilan bog'liq, degan nuqtai nazar ifodalanadi, uning rivojlanishi bilan nazariy tadqiqotlardagi e'tibor davlat va jamiyatni boshqarishning iqtisodiy tomoniga qaratildi.*

***Калит сўзлар:** tashabbusli byudjetlashtirish, ishtirokchi byudjetlashtirish, byudjet, fuqarolik ishtiroki, aqlli shahar, byudjet xarajatlari, aholi tashabbuslari, mahalliy hamjamiyat, hamkorlikdagi byudjetlashtirish, strategik rejalashtirish*

Кириш.

Tashabbusli byudjetlashtirish so'nggi paytlarda turli sohalardagi (sotsiologiya, iqtisod va boshqalar) mutaxassislarni qiziqtirmoqda, ular fuqarolik ishtirokining ushbu vositasining turli tomonlarini ochib beradi. Shu bilan birga,

ko'rib chiqilayotgan kategoriya ilmiy hamjamiyatda mutlaqo yangi emas, ammo shunga qaramay, ushbu sohadagi umumiy nazariy va amaliy ishlanmalar bugungi kunda juda dolzarbdir. Ushbu maqolada biz tashabbusli byudjetlashtirish sohasidagi ilmiy bilimlar evolyutsiyasini kuzatishga harakat qilamiz va ushbu mavzu bo'yicha tadqiqotning asosiy vektorlarini ko'rsatamiz.

Boshlash uchun, zamonaviy milliy va tashqi iqtisodiy ishlarda ko'rib chiqilayotgan toifaning mavjud talqinlarini ko'rib chiqaylik. Uning tarkibiy elementlaridan biri "byudjetlashtirish" bo'lib, tor ma'noda byudjet jarayonini tashkil etishning maxsus usuli sifatida tushuniladi. Tashabbusli byudjetlashtirishning mohiyatiga nisbatan, bizning fikrimizcha, ushbu atamaning (byudjet daromadlari va xarajatlarini tashkil etuvchi xarajatlar, jarayonlar va ko'rsatkichlarni rejalashtirish, hisobga olish va nazorat qilish) keng talqini ko'proq mos keladi.

Асосий қисм.

Ko'pgina mualliflar ta'kidlaganidek, byudjet jarayonida fuqarolarning ishtiroki tushunchasi paydo bo'lgan xorijiy mamlakatlarda boshqa atama qo'llaniladi (ishtirokchilik byudjeti). Aynan u A.Marketti, B.Reyter va boshqalarning proaktiv byudjetlashtirish nazariyasining asosini tashkil etgan Lotin Amerikasining taniqli tadqiqotchilarining asarlarida uchraydi. Bu atama rus olimlarining ishlarida ham tez-tez uchraydi, proaktiv va ishtirokchi byudjetlashtirish o'rtasidagi munosabatlar masalasi hali oxirigacha hal qilinmagan. Shunday qilib, M.V.Tsurkanning fikriga ko'ra, ikkala kategoriya ham sinonimdir va sezilarli semantik farqlarni hosil qilmaydi. V.V.Vagin, shuningdek, ishtirokchi va tashabbuskor byudjetni ajratmaydi, ularni fuqarolarning mahalliy hokimiyat darajasida qarorlar qabul qilishda bevosita ishtirok etish shakli sifatida belgilaydi, bu esa odamlarga shahar yoki mintaqaviy byudjetni qanday sarflashni birgalikda

hal qilish imkonini beradi. ., Boshqa tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, bu ikki tushunchani tenglashtirish mutlaqo to'g'ri emas, chunki proaktiv byudjetlashtirish Rossiya voqeliklariga xos bo'lgan ishtirokchi byudjetlashtirish amaliyotining boshlang'ich bosqichini anglatadi. Tashabbusli byudjetlashtirish, K.V.Vekerle, I.A.Sokolovning fikriga ko'ra, jamiyat vakillari loyiha g'oyalarini taklif qiladigan, ularni amalga oshirishning mumkin bo'lgan variantlarini muhokama qiladigan va mahalliy byudjetning bir qismini sarflash bo'yicha tegishli qarorlar qabul qiladigan institutsional jarayonlar to'plamidir. AQSh va Evropada rezidentlarning tashabbuslarini moliyalashtirish vakolatlarini notijorat tashkilotlarga o'tkazishni nazarda tutuvchi "loyihaviy byudjetlashtirish" atamasi ham qo'llaniladi. Amaliyotning mohiyati shundan iboratki, mahalliy aholi o'z loyihalarini taklif qiladi, keyinchalik ular tadbirkorlik tuzilmalari yoki jismoniy shaxslar tomonidan taqdim etiladigan byudjetdan tashqari mablag'lar hisobidan tanlanadi va amalga oshiriladi [7, p. 123]. Byudjet mablag'larini boshqarishning ushbu usuli rus tilidagi fanda hali batafsil ko'rib chiqilmagan, garchi bunday amaliyotning misollari allaqachon uchragan. Shunday qilib, Trans-Baykal o'lkasidagi qo'shni uy xo'jaliklari o'rtasida mahalliy muammolar sohasida yuzaga keladigan muammolarni hal qilishga yordam beradigan o'ziga xos vosita bu "Transbaykal ovozi" ko'p funksiyali portali (2019 yil sentyabr oyida ishga tushirilgan). Bu nafaqat har bir murojaatga tezkor javob olish, shahar hokimligi rahbarlarining ishiga baho berish, balki amalga oshirish uchun istiqbolli jamoatchilik tashabbuslarini ilgari surish imkonini beradi. Ikkinchisini, o'z navbatida, fuqaro ham, notijorat tashkilot ham 6 xil toifada taklif qilishi mumkin (ulardan biri qulay shahar muhitini rivojlantirishga tegishli). Ekspert baholashdan o'tgan, shuningdek, portal foydalanuvchilarining kamida 500 ovozini olgan taqdirda, taklif qilingan tashabbus qo'llab-quvvatlangan deb hisoblanadi va keyinchalik Trans-Baykal

hududini rivojlantirish jamg‘armasi hisobidan moliyalashtiriladi.

Fuqarolar va jamoat birlashmalarining davlat boshqaruvi jarayonlarida ishtirok etishi g'oyasi amerikalik tadqiqotchilar tomonidan taqdim etilgan siyosiy imkoniyatlar tuzilmasi kontseptsiyasiga asoslanadi.

1960-1970 yillarda Ch.Tilly, S. Tarrou, D. MakAdam. siyosiy jarayon va jamoaviy harakat nazariyalari kontekstida. Mualliflar bunday harakatni amalga oshirish imkoniyatida atrof-muhitning (ijtimoiy va iqtisodiy) rolini ta'kidlab, "jamoaviy harakat" toifasidan chiqdilar. Shunday qilib, ushbu tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, faollar vakuumda emas, balki tashqi muhit va uning parametrlari kontekstida "o'yin qoidalari" doirasida tashabbuslar ilgari suradi. Binobarin, kollektiv harakat potentsiali berilgan muhitning holati (ekzogen omillar majmui) bilan belgilanadi. “Siyosiy imkoniyatlar tuzilmasi” atamasining o‘zi ilmiy muomalaga P.Eyzinger tomonidan kiritilgan va muallif tomonidan jamoaviy harakatning imkoniyati yoki mumkin emasligini belgilovchi omillar majmui sifatida talqin qilingan. Ushbu mezondan kelib chiqib, P.Eysinger jamiyatning siyosiy tuzilmalarining turlarini tasnifladi va ochiq (aholi bilan o'zaro munosabatda bo'lishga tayyor, uni boshqaruv jarayonlariga kiritadi) va yopiq (aholi bilan o'zaro munosabatlarning bunday turiga tayyor emas) ajratdi. Keyinchalik, siyosiy imkoniyatlar strukturasi kontseptsiyasi rivojlanish jarayonida inson faoliyatining boshqa sohalariga, jumladan, davlatning iqtisodiy tizimiga ham tarqala boshladi. Shundan kelib chiqib, “tashabbusli byudjetlashtirish” toifasining mohiyati siyosiy va ijtimoiy asosga ega, bu boradagi nazariy tadqiqotlar ko‘pincha fanlararo xarakterga ega degan xulosaga kelishimiz mumkin. Ko'rib chiqilgan kontseptsiyani hisobga olgan holda, tashabbusli byudjetlashtirishni hokimiyat tomonidan boshlangan mahalliy darajadagi siyosiy imkoniyatlarning tuzilishi sifatida talqin qilish mumkin.

Хулоса.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, shuni ta'kidlash mumkinki, fuqarolar ishtiroki va iqtisodiyotni demokratlashtirish haqidagi g'oyalar hozirda turli darajada milliy iqtisodiyotlarda joriy etilayotgan tashabbusli byudjetlashtirish nazariyasining paydo bo'lishi va uslubiy jihatdan loyihalashtirilishiga mantiqan sabab bo'ldi. Xususan, har bir davlat byudjet mablag'larini taqsimlashda fuqarolarning ishtiroki uchun vositalar va usullar majmuasini mustaqil ravishda belgilaydi. Bundan tashqari, tashabbusli byudjetlashtirish sohasidagi tadqiqotlarning hozirgi bosqichi ilmiy ishlanmalarning heterojenligi bilan tavsiflanadi. Eng so'nggi ishlanmalar orasida biz "aqlli iqtisodiyot" va tashabbusli byudjet tushunchalarini yagona kontseptsiyaga bog'laydiganlarini qayd etamiz.

Фойдаланилган адабиётлар

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Ochiq budjet» axborot portali orqali jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirishni yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 5250-son Qarori. 2021 yil. 22 sentabr.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2022 yil 20 dekabrda Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. [https://xs.uz/uzkr/post/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoevning-olij-mazhlisga murozhaatnomasi](https://xs.uz/uzkr/post/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoevning-olij-mazhlisga-murozhaatnomasi)

3. Bobir Rahmatullayev Charshanmiyevich. Scientific Journal Impact Factor. Innovative Technologica: Methodical Research Journal. THE ROLE OF FOREIGN INVESTMENT IN THE DEVELOPMENT OF TERRITORIES

4. Raxmatullayev Bobir Chorshamievich, & Jumayev Ubaydullo Nazarovich. (2021). ORGANIZATIONAL AND TERRITORIAL BASES OF CLUSTER STRUCTURES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 2(05), 373–378.

STEP CONFERENCE

<https://doi.org/10.17605/OSF.IO/RAUF9>